

AMIR TEMUR MA’NAVIY MEROSINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI PEDAGOGIK AHAMIYATI

Yulchiev Sobirali

Namangan viloyat PYAMO`MM kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ulug‘ sarkarda va davlat arbobi Amir Temur jahoniy ahamiyat kasb etuvchi pandnomalari, hikmatli so‘zlari hozirgi yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashdagi muhim ahamiyati haqida fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: davlat arbobi, Amir Temur, hukmdor, “Temur tuzuklari”, ilm-fan, madaniyat.

O‘zbekona qadriyatlar, pedagogik ta’lim-tarbiya, uning bosh tizimi bo‘lmish pand-nasihatlar, o‘gitlar, da’vatlar, yo‘l–yo‘riqlar yosh avlodni madaniy, axloqiy-ruhiy, ma’naviy-ma’rifiy kamolotida asrlar davomida muhim, hal qiluvchi o‘rin tutib kelganligi tarixdan ma’lum. Milliy ma’naviyatimizning durdonalarida, hikmatlarida ma’no mazmun nihoyatda ko‘p bo‘lganligi, sharqda farzand tarbiyasiga alohida e’tibor bilan qarash, ularning o‘sib ulg‘ayishida savodxonlik darajasiga e’tibor va mas’uliyat bilan yondoshishni taqozo etgan.

Markaziy Osiyo, ayniqsa Movaraunnahr va Xuroson xalqlari tarixida XIY-XY asrlar ulug‘ sarkarda va davlat arbobi Amir Temur va uning avlodlari Temuriylar sulolasi hukmronligi bilan bog‘liq katta siyosiy o‘zgarishlar va ayni vaqtda, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma’naviy –jamiyat hayotining barcha sohalariga rivojlanishlar davri bo‘ldi. Shuning uchun ham bu davrni O‘rta Osiyo tarixida uyg‘onish davri deb baholab kelinmoqda.

Jahongir shoh, mohir sarkarda, yengilmas lashkarboshi, islom dinining himoyachisi, aql-zakovatli, tadbirkor hukmdor Amir Temur milliy davlatchilik boshqaruvini nazariyotchi va amaliyotchisi sifatida maktab yaratgan shaxsdir. Amir Temur hokimiyat tepasiga kelishi bilan markazlashgan davlatchilikka asos soldi.

Amir Temur faoliyatining yorqin qirrasini uning ma'naviy sohaga shuningdek obodonchilik va bunyodkorlik ishlariga qilgan rahnamoligida namoyon bo'ldi. Sohibqironning g'olib bayrog'i hilpiragan hududlarda madaniyat, ma'rifat gullab-yashnadi, hunarmandchilik, me'morchilik va boshqa sohalarda rivojlanish yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ibn Arabshoh “Temur podshohlar va xalqlar siyratlarida bilimdon, sharqu g'arb tarixining otasi va onasi edi”, deya unga yuksak baho bergan. “Temur tuzuklari” asarida: “Saltanatimni 12 toifaga bo'lib, ularga tayangan holda ish yurgizdim. Birinchi toifa- sayyidlar, ulamo shayxlar, fozillarni o'zimga yaqinlashtirdim. Ular mening saroyimga doimo kelib, majlisimni bezab turishdi” deb yozadi. Ilm-fan va madaniyatning saltanat uchun ma'naviy ahamiyatini yaxshi anglagan Amir Temur olim va fozil kishilarni o'ziga do'st tutgan, izzat-hurmatini joyiga qo'ygan, davlatni idora qilishda ularning kengash va maslahatlaridan keng foydalangan. “Tuzuklar”da aks etgan “...baxtli farzandlarim va qudratli nabiralaringa ma'lum bo'lsinkim, men sayyidlar, ulamo, oqilu donolar, muhaddislar, tarixshunoslar sara va e'tiborli odamlar hisoblab, izzatu-hurmatlarini o'rniga qo'ydim” degan so'zlar yuqoridagi fikrlarni isbotidir.

Tarixchilarni guvohlik berishicha, Amir Temur o'z saroyiga yetuk olimlarni, xususan riyoziyotchilarni, ilohiyotshunoslarni, shuningdek, falsafa, tibbiyot, tarix, musiqashunoslik, ilmu aruz fanlarining yetuk namoyandalarini to'plagan. Sohibqiron o'z atrofiga ana shunday ma'rifat darg'alarini to'plab, ularga hurmat e'tibor keltirib, saltanat ishlarida maslahatlar olib turdi. Amir Temur “ Qaysi mamlakatni zabt etgan bo'lsam, o'sha yerning obro'-e'tiborlik kishilarning aziz tutdim, sayyidlari, ulamolari, fuzalo va mashoyixiga ta'zim bajo keltirdim va hurmatladim, ularga suyurg'ol, vazifalar berib, maoshlarini belgiladim” degan so'zlari bejiz aytilmagan.

Amir Temur nafaqat buyuk davlat arbobi, siyosatchi bo'lish bilan birga farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratar edi. Darhaqiqat, Amir Temur o'g'itlari, pand-nasihatlari, hikmatli so'zlari hozirgi yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashda ham muhim o'rin tutadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, ulug' bobomiz juda chuqur, mazmuni, har jumlasini jahoniy ahamiyat kasb etuvchi pandnomalari bilan maydonga chiqdi va

butun umri davomida ana shu da’vatlarga sodiq qoldi va barcha fuqarosini shunga amal qilishga undadi. Mana o’sha mashhur da’vat “Biz kim mulki Turon, amiri Turkistonmiz. Biz kim - millatlarning eng qadimi va eng ulug’i turkning bosh bo’g’inimiz”¹. Sohibqiron o’z yurti, o’z millati, elatini shunday ta’riflagan holda bunyodkorlik ishlarini amalga oshirdi.

Sulton Amir Temur farzand tarbiyasida hayotning biron-bir sohasini nazar-e’tibordan chetda qoldirmadi. Qattiqqo’l, kerak paytda yumshoq ko’ngil, talabchan Sulton ayni choqda mehribon ota sifatida farzandlarida insoniy fazilatlarini qaror toptirishga e’tiborni kuchaytirgan. Amir Temurning pandlari, o’gitlarida davlatni adolat ila boshqarish, farzandlar tarbiyasi, kishilar odob-axloqi, jangu-jadal mahorati, aqliy, jismoniy yetuklik hamma-hammasi bag’oyat teranlik bilan ifoda etilgan. Ushbu o’gitlar orqali Sohibqiron tarbiyaning barcha muammolarini aqli rasolik va donishmandlik bilan hal etishga harakat qilgan. “Tuzuklar”da berilgan pand-o’gitlarida avlodining ta’lim-tarbiyasi, ularning jismoniy va ma’naviy barkamolligiga qaratilganligini guvohi bo’lamiz.

Amir Temurning yoshlar tarbiyasi borasidagi qarashlari, amaliy faoliyati sharq tarbiyashunosligining nodir manbaasi sifatida e’tirof etilganligi bejiz emasdir. Buning uchun Sohibqironing tarbiya borasidagi yo’l-yo’riqlariga nazar tashlash, bu boradagi pand-o’gitlarini bugungi kun tarbiyashunoslik amaliyotida keng qo’llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temur tuzuklari// Forschadan A.Sog’uniy va H.Karomatov tarj;B.Axmedov tahrir.ostida/.-T.:G’ulom nashriyoti, 1991.-144b

2. Sohibqiron saboqlari/ Tuzuvchi-muallif M.Murodov.-T.: O’qituvchi, 1996.-148 b.

¹ Temur tuzuklari// Forschadan A.Sog’uniy va H.Karomatov tarj;B.Axmedov tahrir.ostida/.-T.:F.Fuлом nashriёti, 1991.-1446